

TÜRK SİYASAL HAYATINDA RECAİ KUTAN

Recai Kutan in Turkish Political Life

Ayşe SEVDİ

Sosyal Bilgiler Öğretmeni, Milli Eğitim Bakanlığı

aysevedi68@gmail.com

Orcid: 0009-0007-7601-386X

ÖZET

Mehmet Recai Kutan; Millî Görüş Hareketi içerisinde öne çıkan simalardan biri olmuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden 1952 yılında yüksek mühendis olarak mezun olan Kutan, ilk olarak Devlet Su İşleri'nde (DSİ) göreve başlamış ve ardından Güney Doğu Anadolu Projesi'nde görev almıştır. Mesleki kariyerinin yanı sıra çeşitli sivil toplum derneklerinde görev alan Kutan, 1973 yılında Milli Selamet Partisi Genel Başkan Yardımcılığı'na getirilerek siyasi arenaya giriş yapmıştır. Millî Görüş hareketi içerisinde yer alan çeşitli siyasi partilerde kurucu ve milletvekili olarak devam eden Kutan, 41.hükümette İmar ve İskân Bakanlığı, 54.hükümette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevlerini üstlenmiştir. 1998 yılında Refah Partisi'nin kapatılması üzerine kurulan Fazilet Partisi Genel Başkanlığı görevine getirilmiştir. Fazilet Partisinin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılması üzerine 2001 yılında Saadet Partisi Genel Başkanlığı görevini üstlenmiş ve 2008 yılına kadar devam ettirmiştir.

Bu çalışma, Türk siyasi hayatında önemli bir yer tutan Millî Görüş hareketinin önemli simalarından Recai Kutan'ın hayatını ve siyasi kariyerini ele almaktadır. Bu amaçla tetkik eserler ve dönemin basın yayın organları titizlikle incelenerek betimsel bir çalışma ortaya konmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Recai Kutan, Milli Görüş, Necmettin Erbakan.

ABSTARACT

Mehmet Recai Kutan; He became one of the prominent figures in the Milli Görüş Movement. Kutan, who graduated from Istanbul Technical University Faculty of Civil Engineering as a master's engineer in 1952, first started working at the State Hydraulic Works (DSI) and then took part in the Southeastern Anatolia Project (GAP). Kutan, who took part in various non- governmental organizations in addition to his professional career, entered the political arena in 1973 by becoming the Deputy Chairman of the Milli Selamet Party. Continuing as a founder and member of parliament in various political parties within the Milli Görüş movement, Kutan served as the Minister of Construction and Settlement in the 41st government and the Minister of Energy and Natural Resources in the 54th government. He was appointed as the Chairman of the Fazilet Party, which was founded after the closure of the Refah Party in 1998. After the Fazilet Party was closed by the Constitutional Court, he took on the position of Chairman of the Saadet Party in 2001 and continued until 2008.

This study deals with the life and political career of Recai Kutan, one of the important figures of the National Vision movement, which has an important place in Turkish political life. For this purpose, an attempt was made to produce a descriptive study by meticulously examining the research works and press media of the period.

Keywords: Recai Kutan, Milli Görüş, Necmettin Erbakan

Giriş

Türk siyasal hayatında oldukça önemli bir yer tutan Millî Görüş Hareketi, 1960'ların sonunda Prof. Dr. Necmettin Erbakan tarafından kurularak günümüze uzanan siyasi bir harekettir. Erbakan'ın 1970 yılında Milli Nizam Partisi'ni kurmasıyla başlayan siyasi süreç, Milli Selamet Partisi, Refah Partisi, Fazilet Partisi ve Saadet Partisi ile devam etmiştir. Her ne kadar partilerin kapatılması ile farklı isimler altında siyasete devam edilmiş olsa da hareketin ana düşüncesi ve savunduğu temel fikirler değişmemiştir. Bu bakımdan Millî Görüş hareketi, temel doktrinini belirlerken küresel ideolojilerin ileri sürdüğü temel anlayışlardan uzaklaşarak milli değerlere bağlı bir anlayış geliştirmiştir. Bu amaçla kendisini sağcı ya da solcu gibi temel ayrışmalardan uzak tutarak temel dinamiklerini sahip olduğu maddi ve manevi değerlere dayandırarak kendine has bir siyasi çizgi oluşturmuştur.

Millî Görüş hareketi, siyasi bir hareket olmanın yanı sıra çok sayıda siyasetçinin de yetiştiği değerlerini savunduğu bir okul olarak ta düşünülebilir. Millî Görüş hareketi içerisinde çok sayıda siyasi oluşum çıkmış ve bir nevi geleneksel yapıları savunan siyasetçilerin yetiştiği bir okul olmuştur. Bu durumda hiç şüphesiz Erbakan'ın milli değerlerin sistematik bir ideoloji haline getirilmesi önemli bir etkidir. Cumhuriyet döneminin elitist yapısı karşısında zamanla olgunlaşan Anadolu insanının siyaset arenasında kendisine yer edinmesi açısından önemli bir imkân olmuştur. Bu isimlerden biri olan Recai Kutan 1932 yılında Malatya'da dünyaya gelmiştir. Sahip olduğu naif ve beyefendi kişiliği ile sevilen bir şahsiyet olmayı başarmıştır.

1. MESLEKİ KARIYERİ

Mesleki hayatına inşaat mühendisi olarak başlayan Kutan, ilk olarak Malatya DSİ'nde, yüksek mühendis olarak başlamıştır. Ardından mesleki başarısı neticesinde Diyarbakır Bölge Müdürlüğü görevine getirilmiştir. Kutan, bölgede yaptığı çalışmalar ile bölge kalkınması için en büyük etkenin sulama projelerinden geçtiğini düşünerek kurduğu ekiple birlikte Güney Doğu Anadolu Projesinin ilk etüt ve saha çalışmalarının başında yer almış ve buradaki başarıları neticesinde DSİ Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.

Kutan'ın siyasi kariyeri mesleki kariyerini her daim gölgede bırakmıştır. Gazeteci Ersin Çelik, kaleme aldığı köşesinde; *“Eğer siyasetçi olmasaydı ve merhum Necmettin Erbakan'ın en sadık arkadaşı, yoldaşı olarak birlikte yürümeseydi, Türkiye Recai Kutan'ı “GAP'ın fikir babası” olarak tanıyıp bilecek, belki de hak ettiği değeri tam anlamıyla o zaman görecekti. Her ne kadar “GAP'ı gaptırmam” sözünden dolayı Süleyman Demirel'e mal edilse de Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı ve uzun soluklu yatırımının 1950'li yıllarda temellerini atan Recai Kutan'dır”¹* ifadeleri ve genç yaşta DSİ gibi önemli bir kurumda üst düzey görev almış olması bu durumu doğrular niteliktedir.

Recai Kutan, her ne kadar sayısalcı yapısıyla teknik bir kadroda görev almış olsa da kendisinin edebiyata merakı da vardır. Kendisi, tam anlamıyla bir şiir hayranıdır. Öyle ki çok ciddi bir şiir repertuarı

¹ Ersin Çelik, Recai Kutan'ın Büyük 'Mücadelesi', <http://www.gercek hayat.com.tr/yazarlar/recai-kutanin-buyuk-mucadelesi/>. (21.03.2019)

olduğu söylenmektedir². Edebiyat ve şiire olan merakını ve sevgisini, Malatya lisesinden edebiyat öğretmeni olan bayrak şairi Arif Nihat Asya'ya borçludur. Recai Kutan'ın siyaset yolculuğu Necmettin Erbakan ile yollarının İTÜ'de kesişmesiyle başlar. Kutan Erbakan'la ilk tanışmasını anlatırken; *“Biz girdiğimiz zaman onlar son sınıftaydı. Teknik Üniversitenin bekçi kulübesini mescit yapmışlardı. İlk tanışmamız bu mescitte oldu.”* demektedir. Kutan'ın gençlik yıllarında başlayan bu siyaset yolculuğu, Türk Kültür Ocağı Cemiyetine kaydolması ve burada tanıdığı; Nurettin Topçu, Rahmi Eray, Fehmi Gemuhluoğlu, Bekir Berk, Peyami Safa, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Ali Fuat Başgil ile beraber çıkardıkları “Mücadele” dergisini vapur iskelelerinde satmasıyla başladığı ifade etilmektedir³.

Recai Kutan, kendi camiası başta olmak üzere her siyasi camiadan saygı gören ender siyasi figürlerden birisidir. Kasım 2013'de siyasetteki 40.yılına dolduran Recai Kutan için düzenlenen etkinliğe, Milli Görüş camiasından birçok eski ve yeni önemli mevkilerde bulunmuş siyasi figür katılmıştır. Törene katılan birçok siyasetçi; Milli Görüş hareketinin her partisinde kuruculuk yöneticilik ve hatta Genel başkanlık yapmış ve son olarak da Saadet Partisinin Genel Başkanlığını yapmış olan Kutan'ı taltif edici konuşmalar yapmışlardır. Törene katılan eski Milli Görüşçü, yeni AKP'li Bülent Arınç, Kutandan bahsederken *“Biz, ondan sadece siyaseti öğrenmedik; edep denen şeyin ne kadar güzel olduğunu, ahlak denen, nezaket denen bir şeyin ne kadar lüzumlu olduğunu öğrendik. Bir insanın ne kadar sabırlı olabileceğini, bir insanın genel başkanına, başkanına, liderine ne kadar sadık olabileceğini ve davada yürürken sendelemeden, düşmeden dimdik nasıl gidilebileceğini hamdolsun ondan öğrendik”*⁴ diyerek, Kutan hakkındaki camianın genel görüşünü ifade etmiştir.

2. SİYASİ KARIYERİ

Recai Kutan, Milli Görüşün ilk siyasi partisi olan Milli Nizam Partisine olan gönül bağlılığına rağmen 1973 yılına kadar aktif siyaset içerisinde yer almamıştır.

2.1. Milli Selamet Partisi Yılları

Kutan, 1969 yılında DSİ Genel Müdür Yardımcılığı vazifesinden ayrılarak TÜMAŞ'ni sıfırdan kurar ve orada genel müdürlük vazifesini yürütürken Milli Selamet Partisinden gelen davetle siyasi yolculuğuna başlamıştır. MNP kapatılıp yerine kurulan Milli Selamet Partisi döneminde aktif siyasetle tanışmıştır. Aktif siyasete giriş sürecini kendi ağzından aktaran Kutan, *“MNP'nin kapatılmasından sonra Milli Selamet Partisi kuruldu. O zaman Tümaş Mühendislik Şirketi'nin genel müdürüydüm. Bir gün bir arkadaş geldi dedi ki; ‘Bugün genel idare kurulumuz toplandı. Süleyman Arif Emre teşkilat başkanlığından istifa etti. Tüzüğe göre iki kişi dışarıdan seçilebiliyor. Zatiâliniz tam ittifak ile teşkilat başkanlığına tayin edildiniz. Sayın Erbakan size bu haberi vermeme istedi’ dedi. Dedim ki, daha partiye üye değilim. Teşkilatı tanımam. Gittim Hoca'ya. ‘Vallahi kardeşim biz arkadaşlarla böyle bir karar verdik. Kabul edersen et. Etmezsen vebaline razı ol’ dedi. Böylece paraşütle iner gibi siyasete girdim. O sırada Tümaş'tayım. Oradaki mesaimi,*

² Ersin Çelik, a.g.m.

³ Ersin Çelik, a.g.m.

⁴ <https://www.internethaber.com/recai-kutanin-siyasette-40-yili-612778h.htm>. (21.03.2019)

maaşımınla birlikte yarıya indirip partinin teşkilat başkanı olarak çalışmaya başladım”⁵ diyerek sürecin ani bir şekilde geliştiğini ifade etmiştir.

1973 yılında siyasete başladığı MSP’nde yaklaşık bir yıl sonra genel başkan yardımcılığına getirilen Kutan; 1977 seçimlerinde ilk defa Malatya Milletvekili olarak girdiği mecliste, Adalet Partisi genel Başkanı Süleyman Demirel başkanlığında kurulan milliyetçi cephe hükümetinde İmar ve İskân Bakanlığı görevine getirilmiştir. Kutan’ın bakanlık döneminin en önemli icraatlarından birisi, bir yıl önce yani 24 Kasım 1976 tarihinde 7,5 şiddetinde depremde yerle bir olan Van’ın yeniden imar edilmesi olmuştur. Deprem felaketi sonrası bütün kışı tamamen çadırlarda geçiren halk, bakanlığın seferber olması ile bir yıl içerisinde 14 bin konut yapılarak buralara yerleştirilmiştir.

12 Eylül 1980 tarihinde askerin yönetime el koyması ile bütün siyasi partiler gibi MSP de lağvedilerek yöneticileri tutuklanmıştır. Kutan, darbecilerin “askeri misafirhane” diye tabir ettikleri Zincirbozan’da 11 ay tutuklu kaldı. Kutan, Zincirbozan günlerini anlattığı ve eşi Mebrure Hanım’a yazdığı mektupların bazı bölümlerine yer verdiği, “Kirazlıdere Tutukevi’nin Penceresi’nden 12 Eylül” isimli birde kitap kaleme almıştır. Kutan kitabında eşine hitaben, “*Gevşemek, demoralize olmak yok. Bu hadiseler Cenab-ı Hakk’ın bir takdiridir. Bu itibarla bunları büyük bir tevekkül, metanet ve sabır içerisinde karşılamalıyız. Mebrure Hanım, öyle gevşemek, canı sıkılıp yatağa girmek yok. Önce sıhhatine, kılık kıyafetine itina etmeli çocuklarına örnek olmalısın. Hervele yapmanı istiyorum. Elhamdülillah çocuklarımızın utanacakları, boyunlarını eğecekleri hiçbir fiilim de yok. Onun için kendinizi salıp koyuvermeyin.*”⁶diyerek mücadelecî ruhunu bir kez daha ortaya koymuştur.

2.2. Refah Partisi Yılları

12 Eylül askeri darbesi ile ülke yönetimini ele alan Milli Güvenlik Konseyi, bütün siyasi Partilerle beraber MSP’yi de kapatılıp yöneticilerini siyasi yasaklı konumuna getirmiştir. Ancak özellikle 1983 genel seçimlerinden sonra eski siyasi partilerin çoğu, farklı isimler altında da olsa yeni partiler kurarak geçici genel başkanlar tarafından idare edilmeye başlanmıştır. Bu partilerden biri de 19 Temmuz 1983 tarihinde Ahmet Tekdal’ın başkanlığında kurulan ve MSP’nin siyasi varisi niteliğinde olan Refah Partisidir. Recai Kutan; 1995 genel seçimlerinde birinci parti olarak çıkan Refah Partisi ile Doğru Yol Partisi arasında kurulan ve “Refahyol” hükümeti olarak da tabir edilen 54.Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini üstlenmiştir.

Refahyol hükümetinin ömrü yaklaşık bir yıl sürmüş olmasına rağmen önemli icraatlara imza atıldı. Recai Kutan Enerji Bakanlığını devraldığı anda uzlaşmacı ve devlet adamlığı kişiliği bir kez daha öne çıkmıştır. Zira göreve başladığında hiç partizanca davranmamıştır. Bir önceki hükümet tarafından oluşturulan kadroyu hizmet gereklerine göre kullanmıştır. Kutan bu durumu anlatırken “*Bakanlığa geldiğimde benim bir avantajım oldu. Evvelki bakan Hüsnü Doğan iyi atmalar yapmıştı, dolayısıyla o kadroları muhafaza ettim, müsteşarından TEAŞ, BOTAŞ Genel müdürüne kadar birlikte iyi çalışmalar yaptık.*” ifadelerini

⁵ Özel Dosya, Siyasetin gülen yüzü; Recai Kutan, <https://t24.com.tr/haber/siyasetin-gulen-yuzu-recai-kutan,13178>. (24.03.2019)

⁶ Özel Dosya, Siyasetin gülen yüzü; Recai Kutan, <https://t24.com.tr/haber/siyasetin-gulen-yuzu-recai-kutan,13178>. (24.03.2019)

kullanmıştır. Kutun'ın bakanlığında 2025 yılına kadar süreyi kapsayan Türkiye için enerji planlaması yapılır. Enerji projelerinde yap-işlet devret modelinde gerekli hukuki prosedürler tamamlanarak hayata geçirilir. Enerji ithalatında, primer enerji denilen kömür doğalgaz ve ham petrolün güvenli ve daha ucuz ithali için gerekli çalışmalar yapılarak anlaşmalar imzalanmıştır. Demir çelik sektöründe sektörel birliğin kurulması ve yine Elektrik dağıtım şebekelerinde özelleştirme uygulamaları bu dönemde başlamıştır.⁷ 54. Hükümet döneminde akılda kalan en önemli olay, hiç şüphesiz hükümetin son bulmasına neden olan 28 Şubat olayının yaşanmasıdır. 28 Şubat 1997 tarihinde toplanan Milli Güvenlik Kurulunun ana gündemi, İrtica ve buna karşı alınacak tedbirlerdi. Gergin geçen toplantı sonucunda MGK'da alınan kararlarla ilgili olarak 22 Mayıs tarihinde TBMM grup toplantısında Başbakan Erbakan, *“Hükümetin önünde iki seçenek vardı. Birincisi ordunun tavırlarına rest çekip hükümetten ayrılmak, ikincisi de uzlaşmayı ve iknayı denemektir. Biz uzlaşmayı seçtik”*⁸ diyerek yaşanan süreci kamuoyu ile paylaşmıştır. Refahiyol hükümeti, 18 Haziran 1997 tarihinde Başbakan Erbakan'ın istifasını Cumhurbaşkanı Demirel'e sunmasıyla görevini tamamlamıştır.

2.3. Fazilet Partisi Genel Başkanlığına Seçilmesi

Refah Partisinin kapatılmasının gündemde olduğu, daha doğrusu mahkeme sürecinin devam ettiği sırada Anayasa mahkemesinden çıkacak olası kapatma kararına karşı alternatif planlar uygulamaya konularak 17 Aralık 1997 tarihinde İsmail Alptekin başkanlığında Fazilet Partisinin kuruluşu gerçekleştirilmiştir. Anayasa Mahkemesinden beklenen karar 16 Ocak 1998 Tarihinde Refah Partisinin kapatılması yönünde gelince partiye mensup yaklaşık 150 Millet Vekili hazır bekletilen Fazilet Partisine geçiş yapmıştır.⁹ İsmail Alptekin partinin kurucu genel başkanı olsa da bu görevi Milli Görüş'ün “ak saçlılarından”¹⁰ Recai Kutun'a devredecektir. Refah Partisinin kapatılmasıyla beraber hareket içerisinde yenilikçiler ve gelenekçiler olarak iki grup şekillenmeye başlamıştır. Bu ikililik yeni parti olan Fazilet Partisinde de kendini gösterdi ve ilk kongrede yaşananlar iki grubun gövde gösterisi şeklinde cereyan etmiştir. 13 Mayıs 2000 tarihinde Fazilet Partisinin 1. Olağan Kongresi gerçekleştirilmiş ve kongrede gelenekçilerin adayı Recai Kutun ve yenilikçilerin adayı Abdullah Gül yarışmıştır. Gergin geçen kongrede “Türkiye seninle gurur duyuyor”, “Başkan Abdullah” ve “Kutun Başbakan”, “Erbakan nerede, biz oradayız” “Ahde Vefalı, Liderine Sevdalı, Sonuna Kadar Bağlı” slogan ve tezahüratları altında gerçekleşen genel başkanlık yarışını gelenekçilerin adayı Recai Kutun kazanmıştır.¹¹

⁷ Şahin Emiroğlu, a.g.m.

⁸ [https://www.wikizero.com/tr/54_T%C3%BCrkiye_H%C3%BCk%C3%BBmeti#cite_note-Hürriyet-2.\(28.03.2019\)](https://www.wikizero.com/tr/54_T%C3%BCrkiye_H%C3%BCk%C3%BBmeti#cite_note-Hürriyet-2.(28.03.2019))

⁹ https://www.google.com.tr/search?source=hp&ei=s5-oXMWPL5Ho6QT6qJT4BA&q=fazilet+partisinin+kurulu%C5%9Fu&oq=fazilet+partisinin&gs_l=psy-ab.1.1.0j0i22i30.1425.7543..10896...1.0..0.269.3439.0j18j2.....0...1.gws-wiz.....0..35i39i70i251j35i39j0i131j0i67j0i131i67j0i22i10i30j33i160.ucNjK2Alp_Q.

(30.03.2019)

¹⁰ ‘Ak Saçlılar’, [Necmettin Erbakan](#)'ı terk etmeyen, hareketin duayen isimlerinden oluşan bir grup için kullanılan tabirdir. [Temel Karamollaoğlu](#)'nun yanı sıra Recai Kutun, [Oğuzhan Asiltürk](#), Ahmet Tekdal, ışık Kamalak ve Yasin Hatipoğlu gibi Milli Görüş hareketinin sembol isimleri yer alır. <https://www.yeniakit.com.tr/haber/ertelenmenin-nedeni-belli-oldu-ak-saclilar-toplandi-458599.html>. (01.04.2019)

¹¹ <http://arsiv.ntv.com.tr/news/5315.asp>. (01.04.2019)

Parti Genel Başkanı seçilmesi anısına partisince TBMM’de verilen ve Meclis Başkanı Hikmet Çetin, Başkan Vekili Uluç Gürkan’ın yanı sıra diğer bazı parti genel başkanlarının da katıldığı bir kokteylde "Kesin olarak ifade ediyorum, Fazilet Partisi bu ülkede hoşgörünün, sevgi ortamının temsilcisi olacak. Partiler arasında adil bir anlayışla saygı olursa, önyargılara dayanmayan kararlar olduğu takdirde bu gerçekleşir. Türkiye'deki bu gerginliğin ortadan kalkması için Anayasadan başlamak üzere mutlaka değişiklikler yapılması lazım" diyerek dünyada meydana gelen değişimlere kulak tıkamayacaklarını ve her alanda dinamik düşüncelere sahip olduklarını açıkça beyan etmiştir. Bunun yanı sıra Aynı sohbet ortamında Kutun; Fazilet Partisi'nin kapatılan RP'nden farklı olduğunu, bunun en önemli göstergesi olarak adil koşullarda olması kaydıyla AB'ye girilmesine karşı olmamasını göstermiştir.¹² Genel Başkan Recai Kutun’ın bu söylemi aslında Milli Görüş geleneğinin klasik söylemleri açısından bakıldığında dönemin gergin siyasi havası neticesinde şimşekleri üzerine çekmemek için yaptığı siyasi bir hamle olarak düşünülebilir

Refah Partisinin kapatılma riskine karşı ihtiyati bir tedbir niteliğinde 1997 yılında kurulan ve 1998 yılında Refah partisinin kapatılması ile yaklaşık 150 milletvekilinin uhdesine geçtiği Fazilet Partisi 1999 seçimlerinde 111 Millet Vekili çıkararak mecliste 3.parti olmuştur. Genel Başkan Recai Kutun’ın olabildiğince ılımlı tavırlarına rağmen mecliste icra edilen yemin törenlerinde özellikle yeni vekil Merve Kavakçının başörtülü haliyle yemin etmek istemesi üzerine çıkan gerginlikler neticesinde Fazilet Partisine, laikliğe karşı odak noktası olması gerekçesiyle kapatma davası açılmıştır.

Anayasa mahkemesi davayı görüşerek, 22 Haziran 2001 günü karara bağlayarak laiklik karşıtı tutumların odağı haline gelmekten ötürü Fazilet Partisinin temelli kapatılmasına karar vererek aralarında Nazlı Ilıcak ve Merve Kavakçının da bulunduğu bazı Milletvekillerine siyaset yasağı getirilmiştir. FP’nin kapatılması ile bağımsız kalan milletvekillerinin bir kısmı yeni bir parti kurma çalışmalarına başlarken, diğer bir kısmı da eski gruplarını terk ederek “yeni oluşum” olarak adlandırılan hareketin içerisinde yer almışlardır.¹³

2.4. Saadet Partisi Yılları

28 Şubat süreci sonrasında yaşananlar ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş’ın “Laikliğe karşı eylemlerin odağı olmak” isnadıyla Fazilet Partisi hakkında Anayasa mahkemesine temelli kapatma davası açmasıyla camiada her zaman olduğu gibi yeni parti kurulma çalışmaları başlamıştır. 20 Temmuz 2001 tarihinde, yani Fazilet Partisinin kapatılmasından yaklaşık bir ay sonra Millî Görüş’ün son partisi, Saadet Partisi kurulmuştur.

Fazilet Partisinin kapatılması ile bağımsız kalan Milletvekillerinden 51 kişinin de imza koyduğu ve Recai Kutun liderliğindeki 135 kişilik kurucular kurulu, Saadet Partisinin kuruluşunu ilan etmişlerdir. Milli

¹²Fazilet Partisinde Görev Değişimi, Recai Kutun FP Genel Başkan, https://www.tbmm.gov.tr/eyayin/GAZETELER/WEB/MECLIS%20BULTENI/2469_1998_0000_0062_0000/0008.pdf. (02.04.2019)

¹³Fazilet Partisi Kapatıldı, https://www.tbmm.gov.tr/eyayin/GAZETELER/WEB/MECLIS%20BULTENI/2469_2001_0000_0084_0000/0015.pdf. (04.04.2019)

Görüş'ün bir önce kapatılan siyasi partisi olan FP'nin eski Genel Başkanı ve dönemin Malatya Bağımsız Milletvekili olan Recai Kutan, yeni kurdukları Saadet Partisi'nin Genel Başkanlığı'na seçilmiştir. Programı açıklayan Kutan, Saadet Partisi'nin amacının tüm insanlığın saadeti ve mutluluğu olduğunu dile getirmiştir.¹⁴

Saadet lideri Kutan; düzenlediği basın toplantısında, parti programında yer alan ilkelere değinip, “...sevgi, huzur, barış ve kardeşlik, insan hakları ve özgürlükler, adalet, refah ve izzet, onur ve saygınlığın saadetin şartları olduğunu belirterek bunlara ulaşmak için: “Çatışma ve gerginlik değil, diyalog, uzlaşma ve barış, çifte standart ve ayrımcılık yerine eşitlik ve adelet, sömürü değil adil paylaşım, baskı ve dayatma yerine demokrasi ve insan hakları, çıkarçılık ve maddiyatçılık değil ahlak ve maneviyat, anarşi ve düzensizlik değil sözleşmelere sadakat”.¹⁵ ilkelerini esas alacaklarını açıklamıştır. Fazilet Partisinin kapatılması yenilikçiler için bir fırsat olmuştur. Fazilet Partisinden bu tarafa devam eden yenilikçi-gelenekçi mücadelesi, partinin kapatılması ile yeni bir sürece girmiştir. Partinin kapatılması sonrasında bağımsız kalan milletvekillerinden bir kısmı Saadet Partisinin kuruluşunda yer alıp, gelenekçi kanatta yoluna devam ederken bazı milletvekilleri yeni bir siyasi parti kurarak yollarına devam etmişlerdir.

Recai Kutan, Saadet Partisinin 11 Mayıs 2003 tarihinde yapılan 1.olağan büyük kongresinde yaptığı konuşmada, “Burada, yeryüzüne adaleti değil zulmü hakim kılmak isteyenlere rağmen varız, burada, kuvveti hakka üstün kılmaya çalışanlara rağmen varız, biz buradayız çünkü haklıyız..biz buradayız, çünkü yüreğimiz mazlumlarla, yoksullarla, ezilenlerle, toprakları işgal edilenlerle çarpıyor. Biz buradayız, Allah izin verdikçe burada, sizlerle aziz milletimizle birlikte olacağız. Biz buradayız ve bu ülkeyi küresel zalimlerin insafına terk etmek isteyenlere de soruyoruz, siz neredesiniz, kimin yanındasınız, yüreğiniz kimlerle birlikte çarpıyor, Allah'a hamdolsun işte huzurunuzdayız ve dimdik ayaktayız. Millete hizmete hazırız, evet biz bu aziz milletin geleceğiyiz, biz bu şerefli milletin vicdanının sesiyiz, bu ses susmayacaktır... zira bu ses “Millî Görüş”ün sesidir. Bu ses milletin sesidir”¹⁶ sözleriyle Millî Görüş çizgisinde siyaset yapmaya devam edeceklerini ifade etmiştir.

Recai Kutan, kurucu genel başkanlık görevini tamamlamış ve kongrede tekrar aday olmayacağını ifade edip, emaneti asıl sahibi efsanevi lider Erbakan'a devretmiştir. Ancak Erbakan'ın genel başkanlığı fazla sürmemiş, zira yaklaşık 7 ay sonra 29 Aralık 2003 tarihinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Erbakan'ın kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle parti genel başkanlığı yapamayacağını kendisine tebliğ etmiştir. Erbakan istifa etmek zorunda kalınca Kutan ikinci defa Saadet Partisi genel başkanlığına getirilmiştir.¹⁷ Kutan'ın Saadet partisi genel başkanlık görevini 2. Büyük kongreye kadar vekâleten yürütmüştür. 9 Mayıs 2006 tarihinde yapılan 2.Büyük kongrede tek aday olarak çıkan Recai Kutan yeniden genel başkanlığa

¹⁴ Saadet Partisi kuruldu, <https://www.yenisafak.com/politika/saadet-partisi-kuruldu-649515>. (04.04.2019)

¹⁵ Saadet Partisi kuruldu, <https://www.yenisafak.com/politika/saadet-partisi-kuruldu-649515>. (04.04.2019)

¹⁶ <http://www.esam.org.tr/pdfler/M.%20Recai%20Kutan/SP%202003%201.%2001a%20C4%9Fan%20B%20C3%BCy%20C3%BCK%20Kongresi-Recai%20Kutan.pdf>. (06.04.2019)

¹⁷ <https://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/saadet-partisinde-genel-baskan-degisiyor-1467910/>. (06.04.2019)

seçilmiştir.¹⁸ Bu kongre aynı zamanda, Recai Kutan'ın Saadet Partisinde son kez genel başkan olarak seçildiği kongredir. 26 Ekim 2008 yılında yapılan 3. Büyük Kongrede aday olmayacağını daha önce deklare eden Recai Kutan, Saadet Partisi genel başkanlığını görevini bu kongrede Numan Kurtulmuş'a devrederek aktif siyasi hayatını noktalamıştır.

Kutan, Milli Görüş partilerinin hepsinde üst düzey sorumluk almış çoğunda da kurucu genel başkanlık yapmıştır. Kutan, Milli Görüş teşkilatlarında yüklendiği görevler ve camiada kendisine duyulan ilgi ve alaka hakkında düşüncelerini şu şekilde ifade etmiştir: “...bize duyulan büyük sempatiden dolayı işte, önce Millî Nizam, ardından Millî Selamet, ardından Refah Partisi... Fazilet Partisinin Genel Başkanı olarak, kuruluşunu da ben yaptım ve ondan sonra Saadet Partisi. Sırayla on yıl süreyle bu partilerde genel başkan olarak görev yaptım ve 2008 yılında da kongrede aday olmayacağımı peşinen ilan ettim bir emrivakiiyle ve dolayısıyla şu anda Saadet Partisinde rahmetli Erbakan Hocamız döneminde organize edilmiş olan bir Yüksek İstişare Kurulu var, oranın üyesiyim.”¹⁹ Recai Kutan, belirttiği üzere camianın ağabeylerinden birisi olarak Milli Görüş davasının hemen her zorlu döneminde kritik görevler üstlenmiş ve Necmettin Erbakan'ın zor zamanlarında her daim yanında olarak partisine ve davasına olan sadakatini ispatlamıştır.

SONUÇ

Milli Görüş hareketi içerisinde siyasi hayatına başlayan Recai Kutan naif kişiliği ve beyefendiliğinin yanı sıra sahip olduğu teknik bilgi ve idare kabiliyeti neticesinde önemli görevler üstlenerek pek çok kesimin kesimin saygısını kazanmış bir şahsiyet olarak Türk siyasal hayatındaki yerini almıştır. Millî Görüş davasının en zorlu zamanlarında büyük ölçüde güven gerektiren görevleri hakkıyla ifa etmiştir. Kutan, mesleki kariyerinde yüksek bütçeli birçok projede görev almış olmasına rağmen kendisiyle ilgili herhangi bir şaibeli haber çıkmamış ve kendisine tevdi edilen vazifeleri genç yaşta başarılı bir şekilde ifa etmiştir.

Kutan, Erbakan'ın siyasi yasaklı olduğu dönemlerde partinin başına geçerek, Milli Görüş hareketinin siyasi liderliğini üstlenmiş ve Milli Görüş davasının sahip olduğu temel dinamikleri benimseyerek kaldığı yerden devam ettirmiştir. Bu konuda Erbakan'ın güven duyduğu isimlerin başında gelen Kutan, geri çekilmesi gerektiği zamanlarda partinin başında kalma konusunda ısrar etmemiş ve şartlar olgunlaştığında görevini devretmeyi bilmiştir. Recai Kutan'ın mesleki tecrübesi, yabancı dillere olan hakimiyeti ve edebiyata olan ilgisi, kendisini siyasette başarılı kılan yardımcı unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Recai Kutan halen Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Genel Başkanı olarak görev yapmaktadır.

KAYNAKÇA

Çelik, Ersin. Recai Kutan'ın Büyük 'Mücadelesi', <http://www.gercek hayat.com.tr/yazarlar/recai-kutanin-buyuk-mucadelesi/>. (Erişim Tarihi, 21.07.2023)

Emiroğlu, Şahin. Türkiye'ye Adanmış Bir Hayat, Recai Kutan, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi .“ESAM”, Kütüphanesi, İmaj Yayınları, Ankara.

¹⁸ <http://www.hurriyet.com.tr/gundem/recai-kutan-saadet-partisi-genel-baskani-4227989>. (08.04.2019)

¹⁹ TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı, Komisyon:10-236,21.06.2012.s.1.

ESAM, Saadet Partisi Kongresi.

Fazilet Partisinde Görev Değişimi, Recai Kutan FP Genel Başkan, https://www.tbmm.gov.tr/eyayin/GAZETELER/WEB/MECLIS%20BULTENI/2469_1998_0000_0062_000/0008.pdf. (Erişim Tarihi, 02.07.2023).

<http://www.esam.org.tr/pdfler/M.%20Recai%20Kutan/SP%202003%201.%20Ola%C4%9Fan%20B%C3%BCy%C3%BCk%20Kongresi-Recai%20Kutan.pdf>. (06.08.2023).

<http://www.hurriyet.com.tr/gundem/recai-kutan-saadet-partisi-genel-baskani-4227989>. (Erişim Tarihi, 08.08.2023).

Hürriyet, Recai Kutan Saadet Partisi Genel Başkanı

Hürriyet. Fazilet Partisinin Ömrü Kısa Sürdü. <https://www.hurriyet.com.tr/gundem/fpnin-omru-kisa-surdu-39250184> (Erişim Tarihi: 10.11.2023).

İnternet Haber. Recai Kutan'ın Siyasette 40 Yılı. <https://www.internethaber.com/recai-kutanin-siyasette-40-yili-612778h.htm>. (Erişim Tarihi, 21.07.2023).

NTV, Fazilette Gergin Kongre. <http://arsiv.ntv.com.tr/news/5315.asp>. (Erişim Tarihi, 01.07.2023).

Sözcü, Saadet Partisinde Genel Başkan Değişiyor. <https://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/saadet-partisinde-genel-baskan-degisiyor-1467910/>. (Erişim Tarihi, 06.09.2023).

TV24, Özel Dosya, Siyasetin gülen yüzü; Recai Kutan, <https://t24.com.tr/haber/siyasetin-gulen-yuzu-recai-kutan,13178>. (Erişim Tarihi, 24.06.2023).

Yeni Akit, Ertelenmenin Nedeni Belli Oldu. Ak Saçlılar Toplandı. <https://www.yeniakit.com.tr/haber/ertelenmenin-nedeni-belli-oldu-ak-saclilar-toplandi-458599.html>. (Erişim Tarihi, 01.07.2023).

Yeni Şafak, Saadet Partisi kuruldu. <https://www.yenisafak.com/politika/saadet-partisi-kuruldu-649515>. (Erişim Tarihi, 04.06.2023).